

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘han, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyyla Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

Badalart, Buqachart, Zanbiat, Qavaqart, Yafg‘uart kabi dovonlar etimologiyasiga “Devon”ning o‘zidan javob topish mumkin [3,301].

Badalart – O‘sh(hozirgi Qirg‘iziston) bilan Barsag‘an (ya‘ni Barskoon) orasidagi o‘tish qiyin bo‘lgan bir cho‘qqi [1,373].

Buqachart – o‘tish qiyin bo‘lgan bir yo‘l [1,389].

J(Y)afg‘u art - Yafg‘uga yaqin bir tepalik [1,39].

Xulosa.

Koshg‘ariy – oronimlarni lug‘aviy-ensiklopedik tarzda keltirgan. U asosan turkiy xalqlarning yashash joylariga oid etnotoponim va oronimlarni qayd etadi.

Bobur – oronimlarni geografik-ilmiy va adabiy uslubda tasvirlaydi. Unda aniq tog‘ tizmalari, dovonlar va ularning tabiiy tavsifi mavjud.

XI asrdan XVI asrga kelib, turkiy orografik terminologiyada forsiy va arabiy atamalar ko‘plab qo‘llanila boshlagan (“dara”, “bel”, “cho‘qqi” kabi).

Adabiyotlar

1. Koshg‘ariy M. Devonu lug‘otit turk. – Toshkent, 1961-1963.

2. Hasanov H., “Mahmud Koshg‘ariy”. – Toshkent: O‘zfanakademnashr, 1963.

3. Qorayev S. Toponimika. – Toshkent: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2006.

4. Nafasov T., Nafasova V. O‘zbek tili toponimlarining o‘quv izohli lug‘ati. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2007

Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. – Toshkent: “O‘qituvchi” nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2017.

INFORMATIKA VA TEXNOLOGIYA ASOSLARI FANI TERMINLARI XUSUSIDA

**Abduvaliyeva Ra‘no,
GulDU magistranti**

Annotatsiya. Maqolada Informatika va texnologiya asoslari fani terminlarining terminologik tizimda tutgan o‘rni haqida fikr yuritiladi. Informatika fanini o‘qitishda internet terminlarining lisoniy xususiyatlarini bilish, terminlar anglatgan tushanchalarni o‘zlashtirishga yordam berishi internet terminlari tizimi amali bilan dalillanadi. 5-sinf o‘quvchilari uchun yozilgan Informatika va texnologiya asoslari fani terminlari maqolaning illyustrativ material sifatida xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: internet, manzil paneli, qidiruv tizimi, indeks, reference, plagiat, havola, bulutli xotira, forward, reply, drafts, email.

Annotation. The article discusses the role of terms from the subject *Fundamentals of Informatics and Technology* within a terminological system. It argues that understanding the linguistic features of internet-related terms in teaching informatics helps students grasp the concepts represented by these terms. This is substantiated through the practical application of the system of internet terminology.

The terms from the *Fundamentals of Informatics and Technology* textbook written for 5th-grade students serve as illustrative material for the article.

Keywords: internet, address bar, search engine, index, reference, plagiarism, link, cloud storage, forward, reply, drafts, email.

XX asrning 60-yillaridan informatika atamasi ishlatila boshlangan. Mazkur atama fransuzcha “informatique” (axborot) va “automatique” (avtomatik) soʻzlaridan kelib chiqqan. Keyinchalik informatika mustaqil fan sifatida rivojlana boshladi, bunga AQSH va Yevropada kompyuter texnologiyalarining rivojlanishi sabab boʻldi. 1895-yildan (Bryusselda xalqaro bibliografiya instituti tashkil qilingan sanadan boshlab) informatika ilmiy fan sifatida rasman shakllandi. Informatika termini oʻrniga XX asrning 60-yillarigacha “hujjatnomalar”, “hujjatnoma va informatsiya” termini ishlatilib kelingan.

Oʻzbekistonda ham informatika masalalariga katta eʼtibor berildi. Masalan, 1993-yilda informatsiyalashtirish toʻgʻrisidagi qonun qabul qilindi, 1994-yil Oʻzbekiston hukumati turli xil konsepsiyalar qabul qildi. Bu fanning taraqqiy etishiga asosiy sabablardan yana biri, kompyuterlar tarmogʻi va u bilan bogʻliq ravishda internet tizimining rivojlanishi. Umuman, informatikaning, xususan, Informatika kommunikatsiya tizimining yana-da taraqqiy etishiga sabab boʻldi. Demak, informatika va internet terminlari bir-biri bilan uzviy bogʻliq. Shuni inobatga olgan holda, mazkur maqolamizda aynan 5-sinf informatika va texnologiya asoslari darsligidagi internet terminlarining izohlanishi va ular haqida maʼlumotla beriladi.

Butunjahon internet tarmogʻi (WWW) – internet orqali kirish mumkin boʻlgan veb-sahifalar toʻplami [Informatika, 2021, 91]. Butunjahon internet tarmogʻida (WWW) axborot qidirish uchun sizga 2 ta dasturiy vosita kerak boʻladi: veb-brauzer va qidiruv tizimi. Qidiruv tizimidan samarali foydalana olish va kerakli maʼlumot uchun eng yaxshi qidiruv natijalarini tanlay bilish juda muhim koʻnikmadir.

Veb-brauzer – veb-sahifalarni tarjima qiluvchi va ochib koʻrsatuvchi dastur.

Veb-brauzer – butunjahon internet tarmogʻida joylashgan veb-sahifalarni koʻrsatuvchi dasturiy taʼminot. Veb-sahifalar internetga gipermatnli belgilash tili (HTML) kabi kompyuter tilida yuboriladi. Veb-brauzer uni biz oʻqiy oladigan tilga tarjima qilib beradi. Mashhur veb-brauzerlarga quyidagilar kiradi:

- Google Chrome
- Safari
- Microsoft Edge
- Firefox.

Har bir veb-brauzerda foydalanish mumkin boʻlgan toʻrtta asosiy qism bor. Ular quyidagilar:

- Manzil paneli
- Oldinga tugmasi
- Ortga tugmasi
- Yangilash tugmasi. [Informatika, 2021, 93].

Veb-manzil ayrim vaqtlarda *URL (Universal Resource Locator)* deb ham ataladi. *Ortga* tugmasi qaytish lozim boʻlgan har qanday *veb-sahifaga* oʻtish imkonini

beradi. Veb-sahifaga qaytish uchun *Ortga* tugmasidan foydalangan bo'lsak, *Oldinga* tugmasi bilan hozirgina kirgan veb-sahifamizga o'tish mumkin. *Yangilash* tugmasi sahifani qayta yuklash imkonini beradi. Sahifa to'liq yuklanmay qolganida foyda beradi. Saytda o'zgargan va yangilangan ma'lumot bo'lsa ham, ushbu tugmadan foydalanish kerak. Yangilash tugmasidan foydalanganda, u biz joylashgan veb-sahifani qayta yuklaydi va yangilanganini ko'rsatadi. [Informatika, 2021, 94].

Manzil paneli – biz kirishni xohlagan veb-sayt manzili yoziladigan maydon. Har bir veb-saytning o'z takrorlanmaydigan nomi bor. Masalan: *NASA* uchun veb manzil: www.nasa.gov. Uni “www” deb yozmasdan (yozishga oson bo'lishi uchun) qisqartirish mumkin. [Informatika, 2021, 94].

Qidiruv tizimi – ma'lumotlar bazasi yoki internet tarmog'idan ma'lumot topish uchun foydalaniladigan xizmat. *Qidiruv natijalari*: qidiruv tizimi tomonidan topilgan sahifalarga havolalar ro'yxati [Informatika, 2021, 91]. Qidiruv tizimlari butunjahon internet tarmog'idan (WWW) ma'lumotlarni qidirish imkonini beradi. Ko'plab qidiruv tizimlari bor: *Google, Bing, DuckDuckGo, Yahoo, Kiddle* www.uz kabilardan foydalanishimiz mumkin. Qidiruv tizimlari kitoblarga o'xshaydi, faqat ulardan ma'lumotning hajmi jihatidan ancha kattaroq bo'ladi. Kitobning oxirini ochsangiz, odatda u yerda indeksni topasiz. Kitobdagi aniq ma'lumotni topishni istasangiz, indeksdan ma'lumot olish uchun sahifa raqamini topasiz. Shundan keyin kitobning kerakli sahifasiga o'tishingiz mumkin. Ko'pgina qidiruv tizimlarida qidiruv satri mavjud bo'lib, qidiruvni boshlash uchun ushbu qatorga matnni kiritishingiz mumkin. *Butunjahon internet tarmog'ida* mavjud bo'lgan barcha veb-saytlar ma'lumotlar bazasida joylashadi. Qidiruv tizimi kerakli ma'lumotni topish uchun ma'lumotlar bazasidan foydalanadi. [Informatika, 2021, 95].

Indeks – odatda alifbo tartibida joylashadigan kalit so'zlar yoki mavzular ro'yxati.

Ma'lumotlar bazasi – oson qidirish va foydalanish uchun tartibga solingan ma'lumotlar to'plami.

Elektron xavfsizlik – internetdan foydalanayotganda xavfsiz bo'lish.

Reload – avval kirilgan veb sahifani qayta ochish.

Load – veb-sayt yoki veb-saytdagi sahifani ochish.

Havola – bu raqamli sahifadagi element bo'lib, uni tanlab, ochishimiz mumkin.

Butunjahon internet tarmog'idan (WWW) topgan ma'lumotlarimizdan ishimizda foydalanganimizda, ularning qayerdan olinganini ko'rsatib o'tish juda muhimdir. *Bu reference* (manbaga havola) deyiladi. Bunday qilmasak, biz plagiatda (ko'chirmachilkda) ayblanishimiz mumkin. Buning eng yaxshi usuli – ishimizga bibliografiya (foydalanilgan manbalar ro'yxati) qo'shish. Bibliografiyadagi har bir manbada quyidagilar bo'lishi kerak:

- sayt manzili;
- sayt muallifi (bu axborot mavjud bo'lsa);
- ma'lumotlarni olish uchun biz saytga kirgan sana va vaqt.

Reference – hujjat yaratishda foydalanilgan manbani aniqlash va uni manbalar ro'yxatida keltirish.

Plagiat – birovning hujjatlaridan havola keltirmasdan nusxa ko‘chirish.

Bibliografiya – ishimizda foydalanilgan manbalar ro‘yxati.

Email – bu elektron pochta bildiradi. Akkauntimiz orqali biz insonlardan elektron xabarlarni qabul qilishimiz va ularga javob qaytarishimiz mumkin. [Informatika, 2021, 91-107].

Email provayderi – bizga email manzilimiz bo‘lish imkonini beruvchi kompaniya.

Email manzili – bizning betakror elektron pochta manzilimiz, odamlar bizga xabar yuborganini bilish uchun foydalanamiz. Insonlar manzildan foydalanib xat yuboradilar.

Elektron xavfsizlik – internetdan, shuningdek, elektron pochtdan foydalanayotganda xavfsiz qolish.

Ulanish – barcha elektron pochta xabarlari internetga kiriladigan kompyuterda saqlanadi. Email manzilimizga kirganimizda, bu kompyuterga xabar yuboramiz (unga ulanamiz).

Ilova fayllar – email bilan birga yuborilgan hujjat (yoki fayl). Nusxasi (cc): Nusxa qismidagi email manzillarga yuborilgan xat nusxasi. Nusxasini olganlarning barchasi xatni ko‘radi.

Compose – yangi xat yozish uchun kerakli buyruq. Masalan, “Xat yozish” yangi elektron xat yozishni bildiradi.

Onlayn yuborish – email akkauntimizga ulanganlik va xatning to‘g‘ridan to‘g‘ri yuborilishi.

Outbox – send tugmasini bosganimizdan keyin provayderimiz yuborguniga qadar xatlar saqlanadigan papka.

Oflayn yuborish – email akkauntimizga ulanmagan holda xat yozish va uni yuborish jarayoni.

Address book – email akkauntimizdagi biz bilgan insonlarning email manzillari saqlangan joy.

Inbox – bizga kelgan xabarlar joylashadigan email akkauntimizdagi papka. Ularni keyinroq o‘qishingiz mumkin.

Receive – biror ma’lumotni qabul qilish, Inbox papkasiga biror kishidan xat kelsa, uni qabul qilish.

Reply – bizga kelgan va uni yuborgan odamga qaytarib yuborilgan xat. Ular yuborgan xatga odatda “Reply” tugmasi qo‘shiladi. Xatlarga javob yozganimizda mavzu satriga qo‘shilgan “Re” so‘zi lotin tilidan kirib kelgan. Bu “aloqasi bor” ma’nosini anglatadi.

Sent mail – email akkauntimizdagi boshqa odamlarga yuborilgan barcha xatlar saqlangan papka.

Drafts – yuborishdan oldin saqlangan xatning qoralama shakli. Uni keyinroq tahrirlash mumkin.

Forward – elektron xatni qabul qilib, keyin o‘sha xatni bir yoki bir nechta odamga yuborish.

Bulutli xotira (Cloud storage) – ma’lumotlarni internet saqlashga yordam beradigan zaxira va saqlash xizmati. Bulutli xotiraning afzalligi shundaki,

foydalanuvchi internet saqlangan fayllarga ixtiyoriy vaqtda, ixtiyoriy joydan, ixtiyoriy qurilma orqali kira oladi.

Cyberbullying – internetdagi ta’qiblarning bir turi. Bunga noo‘rin yoki noma’qul narsalar, elektron pochta yoki xabarlarini yuborish kiradi. [Informatika, 2021, 107-130].

E-safety – internetdan foydalanish jarayonida xavfsizlikni saqlash.)

Foydalanuvchi akkaunti (User account) – kompyuter foydalanuvchi nomi, parol va boshqa ma’lumotlarni saqlash uchun ishlatiladigan tarmoq serveridagi joy. Masalan, bizning internet yoki elektron pochta akkauntimiz. [Informatika, 2021, 130-135].

Xulosa o‘rnida shuni alohida ta’kidlash lozimki, har qanday fanni o‘zlashtirishda o‘sha fanning tushunchalarini anglatuvchi terminlar mazmun mohiyatini o‘zlashtirmay turib bu fanni ham o‘zlashtirib bo‘lmaydi. Internet terminlarining asosiy qismi o‘zlashma bo‘lganligini inobatga olsak bu masala yanada oydinllashadi.

Adabiyotlar

1. 5-sinf informatika va axborot texnologiyalari. – Toshkent –2021-yil. (Asl nashr © Cambridge University Press 2019. Ushbu nashr © Cambridge University Press 2021, RTI tomonidan litsenziya asosida tahrirlangan).

2. “Informatika”, O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi (I-harfi). – Toshkent: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2000-2006-yillar.

3. <https://maktab.uz>

4. <https://info-dars.uz>

5. <httpz://uz.wikipedia.org>

PSIXOLOGIK TERMINLAR O‘ZBEK MILLIY TERMINOLOGIYASINING E‘TIBOR MARKAZIDA

Shukurulloyev Sunnatullo Baxrom o‘g‘li,
Guliston davlat universiteti tayanch doktoranti

sunnat.baxromjonov@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0006-7597-2076>

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘zbek milliy terminologiyasining amaliy masalalari psixologik terminlar misolida ko‘rib chiqiladi. Asosiy e‘tibor terminlarni standartlashtirish zarurati, milliy va o‘zlashgan atamalar uyg‘unligi, tarjima jarayonidagi muammolar hamda ularning ta’lim va amaliyotda qo‘llanilishiga qaratilgan. Shuningdek, ingliz va o‘zbek tillaridagi psixologik terminlarning o‘zaro taqqoslanishi orqali milliy terminologiyani rivojlantirish istiqbollari yoritiladi.

Kalit so‘zlar: psixologik terminlar, milliy terminologiya, standartlashtirish, tarjima, amaliyot.

Abstract: This article examines the practical issues of Uzbek national terminology through the example of psychological terms. The main focus is on the